

МІЖНАРОДНІ ПЕРЕГОВОРИ ТА ЇХНІЙ КРОСКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ

Молчанова К.

Науковий керівник: Лупаренко С.

INTERNATIONAL NEGOTIATIONS AND THEIR CROSS-CULTURAL ASPECT

Molchanova K.

Supervisor: Luparenko S.

Переговори є важливим інструментом, що сприяє організації результативної співпраці. Вони мають здатність впливати на хід подій, реалізацію певних завдань, розв'язувати конфліктні ситуації тощо. Варто зазначити, що сьогодні міжнародні економічні відносини здійснюються доволі активно та в різних формах, які постійно модернізуються. Тож питання ефективної організації та ведення переговорів на міжнародному рівні є важливим у сучасному світі. Для того щоб результат цього процесу був якнайкращим, потрібно бути обізнаним у культурних особливостях різних народів світу. Культурний аспект є дуже значущим у цьому питанні, оскільки він впливає на позицію людини, її ставлення до певних об'єктів. Так, представники різних націй можуть по-різному сприймати ту саму інформацію та мати протилежну думку щодо ідентичного предмета.

Кожному етносу притаманна власна система моральних цінностей та етичних норм, які передаються від старшого покоління до молодшого, завдяки чому нація будує свою культурну спадщину. Слід зауважити, що цей процес має величезне значення та має вплив на всі сфери людської життєдіяльності, адже з його допомогою успадковуються не лише стандарти поведінки, а й також моделі та стратегії керівництва, що є характерною відмінністю кожної країни [1]. Зокрема, обізнаність щодо культурних особливостей країни є важливим аспектом успішної реалізації переговорів, оскільки культура є основою моралі, економічної, правової та політичної стратегії нації.

Для того щоб спілкуватися, ми використовуємо певну систему кодів, тобто мову, що допомагає співрозмовникам розуміти один одного. Однак мова – це не гарант успішної комунікації. Аби отримати позитивний результат взаємодії, необхідно раціонально її використовувати, інакше вона може стати перешкодою для побудови довіри та взаєморозуміння. Тож задля отримання ефективних результатів переговорів, окрім мови, необхідно використовувати й інші фундаментальні інструменти, які є не менш важливими, – це обізнаність щодо всіх чинників, які мають здатність впливати на динаміку розгляду ключових питань переговорів. Кожному народу властивий унікальний характер, що визначає орієнтири та дії представників нації протягом переговорів. Саме через це деталізація й усвідомлення культурних особливостей є визначальним для ефективної реалізації міжкультурної комунікації [4].

Під час переговорів із міжнародними партнерами необхідно пам'ятати, що вони можуть дивитися на речі з іншого ракурсу. Тож потрібно не квапитися формулювати гіпотези негативного характеру, а досягати успіху, розвиваючи переговори.

Ділова етика – важливий компонент кооперації міжнародного рівня. Володіння знаннями бізнес етикету має значний вплив на імідж компаній. Якщо її працівники знаються на питаннях ділової етики, соціальний образ компанії є приємним, що позитивно впливає на її фінансовий успіх. Якщо ж вони недостатньо обізнані в цій сфері, це має негативні наслідки для іміджу компанії та її економічних показників. Згідно зі статистичними даними, частіше за всіх помилок у діловому етикеті припускаються представники Китаю, де показник становить 67 %. Друге місце посідають італійці з показником 65 %. Із частотою 58 % помилок у діловому етикеті під час міжнародної співпраці здійснюють американці. Після них йдуть німці з показником 56 %. Та з показником 52 % помилок припускаються іспанці [2].

Варто пам'ятати, що ведення комунікації не забезпечує взаєморозуміння. Під час спілкування представників різних культур можуть виникати

непорозуміння через помилкове тлумачення, що, у свою чергу, зумовлено хибним уявленням, інтерпретацією та висновками. Представники різних націй по-іншому сприймають і тлумачать однакові явища, унаслідок цього відрізняється їхня модель поведінки та прийняття рішень у певних ситуаціях. Тож імовірність того, що представники різних культур одразу зрозуміють один одного правильно, є досить невеликою. Тому під час міжнародних переговорів необхідно передбачати можливість виникнення певних відмінностей у позиції та рішеннях доти, доки не буде встановлено наявності подібностей, та поводитися належним чином. Поведінка має важливе значення, її раціональність і мотив визначаються культурними особливостями нації [3].

На ефективність міжнародних переговорів також впливають стереотипи. Варто зазначити, що їхній вплив може бути як позитивним, так і негативним. Стереотипи можуть характеризувати соціальні стандарти поведінки певної групи людей, однак не пояснюють поведінку окремої особистості. Користуватися ними необхідно раціонально. Стереотипи позитивно впливають на комунікацію, коли вони обґрунтовані, мають описовий характер, не є підґрунтям для надання оцінки. У цьому випадку стереотип – це гіпотеза, а особистість, яка спирається на неї, є відкритою до змін та за наявності достовірних фактів, спостереження та інформації, отриманої під час реального спілкування, може модифікувати власні міркування [3].

У співпраці IndreiRatio, INSEAD та Лондонської бізнес-школи було встановлено, що під час міжнародної співпраці найефективніших результатів досягають менеджери, які адаптували стереотипи відповідно до справжньої характеристики партнерів. Найгірші результати отримують менеджери, які безпідставно дотримують певних стереотипів, навіть у випадках, коли є достовірною інформація, яка їм суперечить [3].

Отже, на міжнародні переговори може впливати чимало факторів. Окрім вищезазначених, до них належать такі: історичне підґрунтя, розташування країни, її ландшафт, національна ідея, правові норми тощо. Розвиток компетентності ведення міжнародних переговорів, співпраці з представниками

різних націй є важливим, оскільки це зменшує ймовірність виникнення конфліктів, допомагає уникати їх суперечок та домовлятися щодо відмінностей у поглядах. Кожна нація має власну модель поведінки та спілкування. Володіння цією інформацією сприяє побудові ефективної взаємодії та взаємоповаги.

Список використаних джерел

1. Бойко О. Т. Невербальні засоби спілкування у системі міжкультурної комунікації у системі міжкультурної комунікації. *Наукові записки Нац. університету «Острозька академія». Сер. : Філологічна.* 2012. Вип. 23. С. 14–15. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2012_23_7 (дата звернення: 20.10.2025).
2. Котов М. В. Комунікативна невдача у ситуації міжкультурного спілкування. *Вісник Харківського нац. університету ім. В. Н. Каразіна. Сер. : Філологія.* 2013. № 1052. Вип. 74. С. 55–59. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIFL_2013_74_12 (дата звернення: 21.10.2025).
3. Тодорова Н. Ю. Кроскультурний менеджмент: навч. посіб. 2009. 330 с. URL: https://ea.donntu.edu.ua/bitstream/123456789/2021/1/CCM_Todorova.pdf (дата звернення: 30.10.2025).
4. Michal Zieba. Cross Cultural Negotiation. 2009. URL: <https://www.calumcoburn.co.uk/articles/cross-cultural-negotiation/> (дата звернення: 30.10.2025).